

doch, onder afzien van alle subjectief onlustgevoel — tegenhanger van de gebruikswaarde, van welke hij immers ook geheel afziet — met uren van objectieven, noodzakelijken maatschappelijken arbeid. Een uur van zoodanigen arbeid onderscheidt zich, voor de waardeveroorzaking, in niets van een ander nut, ook hier de „gespenstige Masse”, de „Gallerte”, het kristal, precies als bij de arbeidsresultaten, de waren. Men zou meenen, dat er een onoverbrugbare kloof gaapte tusschen deze objectieve arbeidsuren in de maatschappij waardegevend bij de productie aangewend en de subjectief, uit onlust-lust-vergelijking, resulterende arbeidsuren van *Robinson*, leidende tot zijn voorraad. Het zijn waarlijk twee gedachtenwerelden. Hoe voltrekt zich bij *De Wolff* de verbinding? Want hij wil verbinden, hij kan *Marx* niet loslaten. Zie hier een staaltje van dialectisch gegoochel (blz. 340): „Eerst dienen, om hetzelfde te kunnen doen, wat wij bij *Robinson* deden, de lust- en onlustvergelijkingen een *kleine verandering*” te ondergaan. *Robinson* had zijne lust- en onlustvergelijking zoo opgesteld, dat x niet de hoeveelheid van het product, maar telkens zijn „doorsneearbeid” voorstelde, noodig om een bepaalde hoeveelheid van het product te verkrijgen. Thans zal ook x in de lustvergelijkingen en onlustvergelijkingen van de diverse individuen „de gemiddelde arbeid” voorstellen om een bepaalde hoeveelheid van dit product te verkrijgen, echter niet de gemiddelde individuele arbeid, maar de *maatschappelijke*; of om met *Marx* te spreken: in al die formules stelt x een aantal arbeidsuren voor, waarin gewerkt is „onder de voorhanden zijnde maatschappelijke normale arbeidsvoorwaarden met den gemiddelden graad van geschiktheid en intensiviteit”. Terecht roept hier de heer v. *Gelderen* uit: „Wat men een kleine verandering noemt!” Inderdaad camoufleert hier *De Wolff* een geestelijken salto mortale. De lust- en onlustintensiteit bij *Robinson*, de ongelijkheid van beide ten aanzien van elk uur door hem bij het visschen en broodbakken besteed, verdwijnt geheel, en daartoe biedt het „gemiddelde” den polsstok. Echter blijft de „doorsneearbeid van *Robinson*” berekend uit volkomen subjectieve gegevens, terwijl die van *Marx* objectief is van begin tot eind, met bewuste eliminatie van alle lust-onlust subjectivisme. Hier zou v. *Böhm* spreken van wetenschappelijke doodzonde, gelijk hij deed in zijn critiek op *Marx*’ waarde-manipulaties. „De prijzen verhouden zich als de onlustintensiviteiten”, drukt de heer *De Wolff* cursief op blz. 344, en dit is hetzelfde als „in verhouding tot de „einfache Durchschnittsarbeit” die er aan besteed is” (blz. 345/6). *Marx* is gered, met veel mathematisch vertoon, tot den prijs van het afbreken van een logische gedachtenontwikkeling, met gebruik making van een kunstgreep, die met echte wetenschap spot.

Nog een opmerking ten besluite. De heer *De Wolff* geeft weer de bekende 3 tabellen uit *Böhm*’s Positive Theorie, waarbij hij uitgaat van een onderhoudsfonds van f 30 milliard en 10 miljoen arbeiders en zich afvraagt, welke productie-periode zal worden gekozen en hoe hoog het loon zal zijn in de onderstelling, dat alle kapitaal en alle arbeid zal zijn geplaatst, terwijl tevens wordt uitgegaan van de rationeele gedachte, dat de ondernemers streven naar de grootste (jaarlijksche) winst. Van de 3 loonstanden f 300.—, f 500.— en f 600.— per jaar blijkt het middelste loon het eenig mogelijke te zijn: „Es gibt kein mögliches Kapital, das Anlass hätte sich erst durch *überbieten*, und es gibt keine mössige Arbeiter, die Anlass hätten, sich durch *unterbieten* Beschäftigung zu suchen.” De heer *De Wolff* critiqueert nu, dat ook in de eerste tabel, bij f 300.— loon, dit evenwicht bestaat, nl. bij een 10-jarige productieperiode en evenzoo in de derde tabel, nl. bij een 5-jarige. De totale winst is dan voor de tabel met f 300: f 4 milliard, voor die met f 500: f 1½ milliard, voor die met f 600: f 200 miljoen. Hier zag de schrijver een kleinigheid over het hoofd, nl. dat in elke tabel het hoogste winstcijfer beslissend is over de vraag, of het loon kan stand houden. Voor tabel I komt de 10-jarige periode niet in aanmerking, hoewel er evenwicht zou zijn, omdat de 3-jarige f 7665.9 miljoen winst geeft tegen de 10-jarige maar f 4000 miljoen. En waar het loon van f 300 wordt ondersteld ten einde getoetst te worden aan zijn bestaanbaarheid, is het dood natuurlijk te redeneeren, dat er, bij die voordeeligste periode $\frac{3}{4}$ maal meer arbeiders kunnen worden geplaatst dan er zijn en dat dus een fractie van al het kapitaal belegging zou vinden: *überbieten*. De f 300.— is geen fixum, maar een ondersteld fixum, dat wijkt bij gebleken onhoudbaarheid. Dit is zoo weinig bij voorbaat „uitgesloten”. (blz. 361) dat het in de logica ligt van het begrip probeeren. Welnu: het *kan* niet. En zoo is het in omgekeerde richting bij f 600.—. Alleen bij een loonstand van f 500.— is er een *houdbaar* evenwicht, wijl binnen die tabel het evenwicht gevonden wordt bij de voor die tabel geldende hoogste winst, nl. f 1½ milliard. Het is dit samentreffen van evenwicht en hoogste totale winst, dat maar één keer binnen één tabel voorkomt, nl. de tweede.

⁹⁾ Cursiveering van mij.

¹⁰⁾ Waartoe is die berekening noodig, tenzij om hier den overgang tegelijk te bedekken en mogelijk te maken?

Ook hieruit blijkt weer, hoe slecht de schrijver zich kan verplaatsen in den gedachtengang dergenen, die hij bestrijdt.

Maar genoeg. De grondslag, waarop de heer *De Wolff* zijn oplossing van het conjunctuurvraagstuk onder het kapitalistisch productieproces bouwt, is van dien aard, dat ik mij ontheven mag rekenen van een bespreking van die oplossing zelf. Het economisch beginsel, toegepast op de kolommen van dit tijdschrift en op mijn eigen tijd laat wel geen ander besluit toe dan dat ik mijn beschouwingen eindig op het punt, waar bij mij onlust- en lustintensiteit in evenwicht zijn.

Deze proeve van „mathematische” economie doet niet naar meer verlangden. Het conjunctuurvraagstuk, gelijk elk vraagstuk op wetenschappelijk gebied, vraagt voor zijn oplossing onbevangenheid en objectiviteit. En dan is *Marx* geen goede gids.

H. W. C. BORDEWIJK

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD** voor bedrijfseconomie en **J. P. DE HAAN** en **J. C. SPANGENBERG** voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Beroepsgeheim van den accountant in speciale gevallen

Mesritz, J. H. — Aan de hand van een vijftal voorbeelden wordt bovenstaand onderwerp besproken.

A II 1 *Maandblad v. Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Mei 1933*

Accountancy in U.S.S.R.

Daly, R. F. — Beschreven wordt de stand van de accountancy in Rusland o.m. de boekhoud- resp. de statistiek-centrales.

A II 1 *The Accountant 24 December 1932*

Eenige opmerkingen over den wirtschaftsprüfer

Dijk, C. van — Eenige opmerkingen worden gemaakt in verband met de in Duitschland getroffen regeling van het Revisions- en Treuhandwezen.

A II 4 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde April 1933*

Auditor's liability consequential damages

Redactie. — Naar aanleiding van het geval „Armitage v. Brewer & Knott” (de accountant werd aangesproken voor geleden schade, door niet ontdekte fraude gedurende de controle) behandeld in het nr. van 24 December 1932, geeft de redactie een nadere beschouwing over deze aangelegenheid.

A II 4 *The Accountant 4 Februari 1933*

Claim against accountants

Redactie. — Zeer uitvoerig wordt weergegeven het verhandelde voor de rechtbank inzake de van den accountant geëischte schadevergoeding, wegens niet door hem ontdekte fraude.

A II 4 *The Accountant 24 December 1932*

Claim

Uitvoerig wordt weergegeven het verhandelde voor de rechtbank inzake de eisch, ingesteld tegen den accountant op grond van plichtsverzuim als trustee bij den verkoop van een zaak.

A II 4 *The Accountant 31 December 1932*

III. LEER VAN DE INRICHTING

Mechanisation of accounts and records

Burn, J. — Besproken worden de verschillende soorten kantoor-machines en de daarmee te bereiken resultaten.

A III 3 *The Accountant 14 Januari 1933*

Cost accounts as applied to municipalities

Allcock, J. — In groote lijnen wordt een uiteenzetting gegeven van de grondslagen, waarop de kostprijsboekhouding voor overheids-bedrijven moet berusten en hoe deze moet worden toegepast.

A III 3 *The Accountant 10 December 1932*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

De steekproeven als middel van accountantscontrole in de literatuur

Kleerekoper, drs. S. — Schr. vervolgt zijn literatuurbespreking met citaten uit Spicer en Pegler en Montgomery. Zijn critiek leert dat, tenzij wij trachten, de waarschijnlijkheden in getallen uit te drukken, ieder gepraat over steekproeven niets anders is dan gepraat in de lucht. Alvorens tot een dergelijke behandeling over te gaan, geeft schr. eerst een korte wiskundige inleiding over de allereerste beginselen van de waarschijnlijkheidsleer. Schr. merkt hierin reeds op, dat de wet van de groote getallen slechts van toepassing is, indien het verschijnsel beheerscht wordt door het toeval. Fraude echter is per sé geen toeval.

A IV 1

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Maart 1933

In hoeverre is de accountant verantwoordelijk voor mededeelingen van financieel aard, voorkomende in een jaarverslag, waarin tevens een door hem goedgekeurde jaarrekening voorkomt?

Doorne, F. F. van — Schrijver geeft zijn meening over dit onderwerp en Roet geeft een naschrift. Laatstgenoemde komt tot de conclusie, dat de accountant, ook al heeft hij de toelichtende staten in het jaarverslag niet ondertekend, toch voor de juistheid aansprakelijk is.

A IV 2

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde April 1933

De deugdelijk-verklaring, bedoeld in art. 265 der gemeentewet

Textor, J. H. — Naar aanleiding van art. 265, 1e lid van de Gemeentewet, luidende: „Met betrekking tot de takken van dienst, ten aanzien van welke artikel 252 is toegepast, doen Burgemeester en Wethouders telken jare, binnen den bij verordening door den Raad bepaalde termijn, aan dezen verantwoordeling van het gevoerde beheer in het afgelopen dienstjaar onder overlegging van eene rekening met de daarbij behoorende toelichtende bescheiden, van welke rekening de cijfers door een buiten den tak van dienst staanden boekhoudkundige, door den Raad aan te wijzen, deugdelijk zijn verklaard” geeft schrijver over dit onderwerp een uitvoerige beschouwing. Besproken wordt de deugdelijkheidsverklaring in materieelen en in formeelen zin.

A IV 3

Maandblad v. Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Mei 1933

Kleerekoper, drs. S. — Schr. vervolgt zijn literatuurbespreking met citaten uit Spicer en Pegler en Montgomery. Zijn critiek leert dat, tenzij wij trachten de waarschijnlijkheden in getallen uit te drukken, ieder gepraat over steekproeven niets anders is dan gepraat in de lucht. Alvorens tot een dergelijke behandeling over te gaan, geeft schr. eerst een korte wiskundige inleiding over de allereerste beginselen van de waarschijnlijkheidsleer. Schr. merkt reeds hierin op, dat de wet van de groote getallen slechts van toepassing is, indien het verschijnsel beheerscht wordt door het toeval. Fraude echter is per sé geen toeval.

A IV 3

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Maart 1933

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Some aspects on the measurement of the wastage of fixed capital

Stewart, J. W. A. — Aan de hand van voorbeelden, ontleend aan de praktijk, worden de afschrijvingsmethoden besproken.

B a IV 6

The Accountant 17 December 1932

Dumping and costing

Cathles, A. — In verband met de veelvuldig voorkomende onderbezetting der bedrijven en de daaruit voortvloeiende dumping, wordt over dit onderwerp een beschouwing gegeven.

Een pleidooi wordt gehouden voor een goede kosten-analyse ter bepaling niet alleen van den goeden kostprijs, doch ook van den juisten ondergrensprijs, enz.

B a IV 9

The Accountant 11 Februari 1933

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Industrial capital

Leake, P. D. — Schrijver geeft een beschouwing over kapitaal en komt tot de volgende definitie: „Capital is material things which have been acquired and made useful by man's skill and effort”.

Voorts wordt ook een beschouwing gegeven over de „Commercial goodwill”.

B a V 1

The Accountant 7 Januari 1933

Wettelijke regeling van de afbetalingsovereenkomst

Coltof, drs. J. A. — Schr. eischt collectieve tariefstelling voor elke bedrijfstak bij credietverleening. De overheidsbemoeiing moet zoodanig zijn, dat zij een organisatie der afbetalingshandelaren bevordert, die ten doel heeft de uitschakeling van het crediet als concurrentiemiddel.

B a V 5c

De Naaml. Vennootschap Mei 1933

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Administration and art of management

Burnbury, Sir H. — Een beschouwing wordt gegeven over personeelsorganisatie in het algemeen.

B a VI 13

The Accountant 4 Febr. 1933

Research in the office

Lloyd, P. T. — Een uitvoerige beschouwing wordt gegeven over efficiency in kantoorwerkzaamheden.

B a VI 23

The Accountant 25 Februari 1933

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Eenige beschouwingen over arbeidsloon en rationalisatie

Mallée, ir. K. T. — De factor „arbeid” heeft alleen waarde wanneer hij aangewend wordt, zijn belooning is niet evenredig met zijn „reproductiekosten”, maar hangt alléén van zijn bijdrage in de waarde van het eindproduct af. Rationalisatie beteekent vervanging van variable door vaste lasten. Er wordt een formule opgesteld voor de verhouding van arbeidsloon en rationalisatie.

B a VII 2

Polytechnisch Weekblad 16 Febr. 1933

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN

De goudmijnbouw in Nederlandsch-Indië (1896—1932)

Hövig, ir. P. — Schr. geeft de geschiedenis van den goudmijnbouw in Nederlandsch-Indië en deelt daarbij een en ander mede omtrent den technischen en administratieven gang van zaken bij de exploratie. De financieele resultaten waren in het algemeen ongunstig.

B b I 2

Econ. Stat. Berichten 31 Mei 1933

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Pachtwetgeving

Aartsen, ir. I. P. van. — De strekking van dit artikel wordt het best aangegeven door den ondertitel: een kort overzicht van eenige moderne wijzigingen in de pachtwetgeving van verschillende Europeesche landen. Schr. heeft zich beperkt tot de drie groote „eischen” die in Nederland door vele pachters worden onderschreven, n.l. recht op vergoeding voor aangebrachte verbeteringen, continuatierecht en remissierecht.

B b IV 2

De Economist Febr. en Maart 1933

V. INDUSTRIE

Costing in the boot and shoe industry

Parker, E. A. — Zeer uitvoerig wordt het systeem van kostprijsberekening in de schoenindustrie beschreven.

B b V 15

The Accountant 4 Maart 1933

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Coördinatie in het verkeerswezen

Vries, Prof. mr. F. de — De crisis in het verkeerswezen is tweeledig (depressie en techniekverandering). De huidige verkeerspolitiek is onhoudbaar. Een goede politiek houdt rekening met het algemeen belang en doet de kosten dekken uit de opbrengst. Aan deze eischen kan niet altijd gelijktijdig worden voldaan. Van herstel der vrije concurrentie is geen heil te verwachten, dus rest slechts de gelijkmaking der concurrentievoorwaarden. Deze regeling der mededinging geeft schr. slechts als richtsnoer aan, zonder zich in de uitwerking te begeben.

B b VII 1

De Economist April 1933

De crisis in het Nederlandsche verkeerswezen

Reitsma, S. A. — Na een beschouwing over de financieele ver-

houding van staat en spoorwegen behandelt schr. de intercommunale tramwegen en daarna de vaarwegen in Nederland. Het autoverkeer wordt vervolgens nader besproken. De financieele en wettelijke exploitatievoorwaarden van de verschillende vervoerssoorten moeten zooveel mogelijk gelijk gemaakt worden.
B b VII 1 *De Ingenieur* 13 Jan. 1933 p. VI—VII

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Schigut, Eugen. Die Berufseignung des Bücherrevisors. Ein Beitrag zur Psychotechnik des Berufes. Berlin, 1933.

III. LEER VAN DE INRICHTING

Accounting manual for small cities (under 25.000 population). Chicago, 1933.

Burn, J. Mechanisation of accounts and records. London, 1933.

Charpentier, J. et J. Hamelin. Traité pratique des bilans et inventaires. Paris, 1933.

Fensch, H. L. Ergebnisse der landwirtschaftlichen Buchhaltungst Statistik in Deutschland und die Möglichkeit einer internationalen Auswertung der Buchführungsergebnisse. Berlin, 1933.

Grabower, Rolf. Die Buch- und Betriebsprüfung der Reichsfinanzverwaltung. Berlin, 1932.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Nash, L. R. Public utility rate structures. New York, 1933.

Tröka, Boris. Soziale Lasten als Kostenfaktor und deren vergleichende Berechnung für Oesterreich, das deutsche Reich und die czechoslovakische Republik. Wien, 1933.

Warren, G. F. and F. A. Pearson. Prices. New York, 1933.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Bitter, F. W. and A. Zelle. No more war on foreign investments. Philadelphia, 1933.

Delvaux, Bernard avec collaboration de *Ed. Reiffers.* Les Sociétés „holding” au Grand-Duché de Luxembourg. Paris, 1933.

Kuczinski, Robert. Wallstreet und die deutschen Anleihen. Bankierprofite und Publikumsverluste. Leipzig, 1933.

Rollinde de Beaumont, L. Les opérations de bourse. Manuel de droit financier et de jurisprudence. Paris, 1933.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Acland, L. H. D. Schaubilder und deren Benutzung im Einkauf. Ein Vortrag. Genf, 1933.

Allcut, E. A. Principles of industrial management. London, 1932.

Bacon, R. H. and company. Publicity manual. Chicago, 1933.

Fliessarbeit. Herausgegeben vom Internationalen Rationalisierungsinstitut Genf, 1933.

Fluhme, Carl. Die Ein-Mann-G. m. b. H. Eine gemeinverständliche Darstellung für die Praxis. Stuttgart, 1933.

Girardot, Henri. La réglementation des bilans et des comptes aux comptes dans les sociétés anonymes. Paris, 1933.

Casson, H. N. Customer control. London, 1933.

Heermance, E. L. Can business govern itself? New York, 1933.

Hofheinz, E. Psychologische Grundlagen erfolgreicher Werbung. München, 1933.

Hofmann, Walter. Stellung und Bedeutung der Unternehmerpersönlichkeit in der modernen Wirtschaftsorganisation. Leipzig, 1933.

Kallenheim, Albert. Moderne Integrationserscheinungen beim Handel mit Markenartikeln in ihrer volkswirtschaftlichen Bedeutung. Berlin, 1932.

Killough, H. B. and others. Economics of marketing. New York, 1933.

Klotzbach, Rudi. Deutsche Warenhäuser als Buchhändler. Leipzig, 1932.

Kraemer, Erich. Was ist Technokratie? Berlin, 1933.

Maynard, H. H. and others. Introduction to business management. New York, 1933.

National industrial advertisers association. Visual presentations for industrial salesmen. Chicago, 1933.

Petzold, Franz. Wesen, Möglichkeiten und Grenzen der Rationalisierung. Düsseldorf, 1933.

„Refabuch, Zweites”. Erweiterte Einführung in die Arbeitszeitermittlung. Herausgegeben vom Reichsausschuss für Arbeitszeitermittlung „Refa”. Berlin, 1933.

Schwiedland, Eugen. Zur Soziologie des Unternehmertums. Leipzig, 1933.

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

„Refabuch, Zweites”. Erweiterte Einführung in die Arbeitszeitermittlung. Herausgegeben vom Reichsausschuss für Arbeitszeitermittlung „Refa”. Berlin, 1933.

Schigut, Eugen. Die Berufseignung des Bücherrevisors. Ein Beitrag zur Psychotechnik des Berufes. Berlin, 1933.

Tröka, Boris. Soziale Lasten als Kostenfaktor und deren vergleichende Berechnung für Oesterreich, das deutsche Reich und die czechoslovakische Republik. Wien, 1933.

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Fensch, H. L. Ergebnisse der landwirtschaftlichen Buchhaltungst Statistik in Deutschland und die Möglichkeit einer internationalen Auswertung der Buchführungsergebnisse. Berlin, 1933.

V. INDUSTRIE

Gottfeld, Edich. Herrenkonfektion. Heimarbeit- Fliessarbeit. Berlin, 1933.

Development of American industries. Ed. by J. G. Glover and W. B. Cornell. London, 1933.

Feige, Max. Die wirtschaftliche Bedeutung der deutschen Gewerbeadresse. Berlin, 1932.

Baer, Willes N. The economic development of the cigar industry in the United States. Lancaster, PA, 1933.

Gethmann, Rudolf. Die Versorgung der Welt mit Musikinstrumenten. Berlin, 1932.

Beutel, Ernst. Einführung in die Technologie. Berlin, 1933.

Welford, T. The textiles student's manuel. An outline of all textile processes, from the origin of the fibre to the finished cloth. A handbook to all branches of the textiles industries. London, 1933.

VI. HANDEL

Gunnars, Elis. Amerikansk Detaljhandel. Stockholm, 1933.

Kallenheim, Albert. Moderne Integrationserscheinungen beim Handel mit Markenartikeln in ihrer volkswirtschaftlichen Bedeutung. Berlin, 1932.

Klotzbach, Rudi. Deutsche Warenhäuser als Buchhändler. Leipzig, 1932.

Schmidt—Friedländer, R. Grundzüge einer Lehre vom Standorte des Handels. Ein Beitrag zur betriebswirtschaftlichen Standortslehre. Prag, 1933.

Schwarz, Günther. Ihre Firma steigt im Examen. Berlin, 1933.

White, E. F. Purchasing policies and practice of chain drug companies. Chicago, 1933.

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Abraham, Hans Jürgen. Der Lagerschein. Berlin, 1933.

Kohler, Friedrich. Das Problem der Betriebsbuchführung bei der deutschen Reichsbahngesellschaft. Leipzig, 1932.

Reuther, Otto. Beförderungsunternehmungen zur See. Stuttgart, 1933.

NEDERLANDSCH INSTITUUT VAN ACCOUNTANTS

In de Buitengewone Algemeene Vergadering van 1 Juli 1933 zijn tot lid van het Nederlandsch Instituut van Accountants benoemd de heeren *P. J. Hermans*, Voluwé St. Lambert; *G. C. Knechtmans*, Scheveningen; *Mr. J. P. de Korte*, Den Haag; *A. de Lange*, Amsterdam; *Mr. A. J. Oudheusden*, Wassenaar, die het diploma van het Federatief Examen van het Nederlandsch Instituut van Accountants en de Nederlandsche Organisatie van Accountants hebben behaald.